

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Instituto de la Judicatura
Centro de Formación Judicial

**Argumentación de la sentencia Google Spain (C-131/12):
el derecho al olvido**

Ensayo

Presenta:

Rodolfo Antonio García Coronado

Catedrático: Dr. Rogelio López Sánchez

Argumentación de la *sentencia* Google Spain (C-131/12): el *derecho al olvido*

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que recayó al asunto Google Spain identificada como el asunto *C-131/12* trasciende como el origen del denominado “*derecho al olvido*”. Sin embargo, al estudiarse a fondo, va más allá de la simple aplicación de la Directiva 95/46/CE (en lo sucesivo la *Directiva*), que fungía como marco normativo en materia de protección de datos personales hasta 2016 con la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), pues se establecieron diversas premisas valorativas y finalistas determinadas por el Tribunal que dieron sentido al resultado de la sentencia. El presente ensayo busca mostrar la estructura del fallo a la luz de la teoría de la interpretación de Josep Aguiló Regla¹ y los modelos argumentativos de Rogelio López Sánchez². La tesis a sostener consiste en que las premisas de la sentencia, sus argumentos decisivos y su ratio, son en el fondo, lo mismo, perteneciendo al registro valorativo.

Como contexto breve, debemos recordar que en 1998, un periódico propiedad de *La Vanguardia Ediciones, S.L.*, por orden ministerial publicó un anuncio de una subasta relacionada con un embargo en contra del Mario Costeja por deudas a la Seguridad Social. Al pasar los años, su nombre se mantenía vinculado a las páginas de la publicación en la búsqueda de Google. Ante ello, el Sr. Costeja presentó una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en contra de la editorial, la cual desestimó; sin embargo, aceptó la reclamación en contra de Google Spain y Google Inc. En la reclamación, la AEPD determinó:

- a) Sujeción a la normativa de protección de datos: consideró que las empresas que gestionan motores de búsqueda están plenamente sometidas a la normativa de protección de datos. Esto se debe a que llevan a cabo un

¹ Aguiló Regla, J. (2012). Interpretación constitucional. Algunas alternativas teóricas y una propuesta. DOXA. Cuadernos de Filosofía del Derecho, 35, 235-258.

² López Sánchez, R. (2016). Interpretación constitucional de los derechos fundamentales. Nuevos modelos hermenéuticos y argumentativos (2.ª ed.). México: Porrúa.

tratamiento de datos personales del cual son responsables y actúan como intermediarios de la sociedad de la información.

- b) Responsabilidad directa: determinó que tiene la facultad de ordenar a los gestores de motores de búsqueda la retirada de datos y la imposibilidad de acceso a los mismos si su localización y difusión lesionan el derecho fundamental a la protección de datos y la dignidad de la persona.
- c) Independencia de la fuente original: estableció que el requerimiento de retirar los datos puede dirigirse directamente a los buscadores sin necesidad de eliminar la información de la página web donde está alojada originalmente. Esta obligación persiste incluso si el mantenimiento de la información en la página de origen está legalmente justificado.
- d) Resolución del caso concreto: en el litigio principal, la AEPD estimó la reclamación de Mario Costeja González contra ambas sociedades, ordenando específicamente a Google Inc. que tomara las medidas necesarias para retirar los datos personales del índice e impidiera el acceso futuro a ellos.

Por su parte, Google Spain y Google Inc., recurrieron la resolución de la AEPD ante la Audiencia Nacional, la cual planteó una petición de decisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) debido a que el litigio planteaba dudas jurídicas fundamentales sobre la protección de datos en el entorno digital. El TJUE reordenó el examen y respondió en cuatro puntos, la actividad del buscador es “tratamiento” y su gestor es “responsable”; ese tratamiento se realiza “en el marco de las actividades” del establecimiento español por su vínculo con la venta de publicidad; el gestor debe desindexar aunque la fuente sea lícita y subsista; y, al ponderar, los derechos de los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo *Carta*) prevalecen, como regla general, sobre el interés económico del gestor y el del público, salvo que pese el papel del interesado en la vida pública.

Al reescribir la sentencia, nos centramos en aislar la premisa que sostiene cada respuesta y examinar si el sentido de la resolución se mantiene o se modifica. Este

procedimiento se realiza con base en lo que señala Aguiló, quien señala que interpretar es asignar un significado a un texto mediante un enunciado interpretativo que conecte el enunciado a interpretar con el enunciado interpretado, por tanto el criterio rector cambia el resultado. Por su parte, López Sánchez, señala que el caso difícil obliga a reconstruir el razonamiento como un silogismo cuyas premisas normativas y fácticas han de justificarse externamente.

En esa tesitura, al realizar el procedimiento respecto a las premisas de Google Spain, podemos mencionar que son premisas normativas y valorativas. Si el criterio de la calificación del responsable consistiera en el control material sobre los datos y no la determinación de los medios y fines, el buscador no respondería; mientras que el TJUE, adoptó una definición amplia al servicio de una protección eficaz y completa. Así, si en el marco de las actividades se leyera de manera estrictamente gramatical, exigiendo que el establecimiento efectúe el tratamiento, Google Spain quedaría excusada; no obstante, el TJUE lo evita al realizar una lectura teleológica y antielusión. Además, si se invirtiera la regla de prevalencia *prima facie*, dando prioridad inicial a la libertad de información, solo se desindexaría ante un prejuicio cualificado. Respecto a las variaciones fácticas, bastaría que el Sr. Costeja ostentara un papel público, o que la información proporcionada fuera reciente, para que el interés público fuera preponderante convirtiendo la desindexación en improcedente. Es aquí donde está el punto de inflexión de la sentencia, no en el registro, sino en el paso del tiempo y en la condicionante pública o privada del interesado.

Ahora bien, al realizar la cartografía de la sentencia, es dable afirmar que el método dominante no es el gramatical, sino el teleológico y sistemático, la Directiva se lee a la luz de los artículos 7 y 8 de la Carta, en una interpretación conforme que obliga al ordenamiento de la Unión Europea. Los argumentos decisivos son el finalista, teniendo como objetivo la protección eficaz; el de efecto útil, al excluir que lo ya publicado vaciaría la Directiva; el consecuencialista, el papel del buscador en la difusión y la ubicuidad de los resultados; y el ponderativo, reforzados por el

precedente *Lindqvist, Satakunnan, L'Oréal, eDate*. El canon literal aparece solo en función confirmatoria, para incluir la actividad del buscador en la lista de operaciones que señala la Directiva, y el histórico está ausente. En ese contexto, Aguiló predice para los textos de derechos su apertura respecto a conceptos valorativos rebaja el rendimiento del argumento gramatical e intencionalista e impulsa el de los principios y la ponderación. Así, el estándar de corrección se desplaza desde la justificación de la mera validez del paso de las premisas a la conclusión hacia la justificación externa de las premisas y la racionalidad de la ponderación, estadio donde la sentencia presenta una dualidad, siendo fuerte pero con vulnerabilidad.

En un reenvío prejudicial la ratio se identifica con la interpretación de las disposiciones necesarias para responder a las cuestiones, mientras que la subsunción definitiva en los hechos corresponde, en principio, al juez nacional. Podemos identificar cuatro núcleos, la calificación del buscador como tratamiento y de su gestor como responsable; el criterio territorial del vínculo indisociable entre publicidad y buscador; la autonomía de la obligación de desindexar; y la regla de prevalencia *prima facie* de los artículos 7 y 8 de la Carta. Por lo que hace a los obiter, la alusión a los protocolos de exclusión como robots, cuyo peso real reside en la determinación de los fines y medios a cargo del gestor; la observación de que el editor podría ampararse en la excepción periodística, ajena al reenvío; y la invocación del carácter ubicuo de los resultados, retórica antes que portante. Distinto es el caso de las cuestiones deliberadamente no resueltas, que no son obiter sino límites autoimpuestos del precedente.

En conclusión, las tres operaciones coinciden. Las premisas que, al alterarse, modifican la sentencia son los argumentos que la cartografía señala como decisivos y los núcleos que forman la ratio; lo demás secunda la confirmación u obiter. Analizar la sentencia a la luz de Aguiló, *Google Spain* evidencia el predominio del componente valorativo sobre el autoritativo propio de la interpretación de derechos; leída a la luz de López Sánchez, es un caso complicado resuelto por argumentación principalista y proporcionalidad, no por subsunción. La principal fortaleza y su mayor

vulnerabilidad coinciden, la regla de prevalencia *prima facie* que fija la carga argumentativa de todo el sistema de desindexación y cuya justificación externa es, a su vez, la menos concluyente de la resolución. Por ello, es que esta sentencia continúa vigente, siendo objeto de estudio y discusión en la actualidad.

Bibliografía

Aguiló Regla, J. (2012). Interpretación Constitucional. Algunas alternativas teóricas y una propuesta. En *Cuadernos de Filosofía del Derecho* (págs. 235-258). DOXA.

López Sánchez, R. (2016). *Interpretación constitucional de los derechos fundamentales. Nuevo modelos hermenéuticos y argumentativos*. México: Porrúa.